

ПОЛИТИЧЕСКАЯ ЭКОНОМИЯ И ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА

© 2023

В.Н. Минат¹

ОЦЕНКА СТОИМОСТНОГО ВЫРАЖЕНИЯ ЭФФЕКТА ТРУДА В ЗДРАВООХРАНЕНИИ США И НЕРАВЕНСТВО ОБЕСПЕЧЕННОСТИ МЕДИЦИНСКИМИ УСЛУГАМИ*

Ключевые слова: *человеческий фактор, рыночное обращение, движение стоимости, неравенство и неравномерность, здравоохранение США, медицинская услуга, живой квалифицированный труд, эффект труда, социальная (общественная) эффективность.*

Введение

Выдвижение человека в центр современного процесса воспроизводства, повышение роли квалифицированного труда в обеспечении социально-экономической эффективности актуализировались ещё в середине прошлого столетия. При этом, категория «экономического человека», понимаемая как системообразующий *человеческий фактор*, включающий комплекс качеств личности, подразумевает оценку вклада указанного фактора в воспроизводственный процесс в аспекте, прежде всего, экономической эффективности, неизменно выраженной посредством *стоимостных категорий в рамках системы товарного производства и обмена, т.е. рыночных отношений*. Неразрывная внутренняя связь человеческого фактора и социально-экономической эффективности, постоянно расширяющаяся научная трактовка человека и экономических аспектов его творческой деятельности, раздвигающие оценочные рамки эффективности и ставящие новые задачи её повышения, были раскрыты ещё в трудах советских ученых, исследующих процесс капиталистического воспроизводства на основе марксистской методологии (Анчишкин, 1989; Марцинкевич, 1991; Загладина, 1975). Вместе с тем, также советскими политэкономистами, вслед за К. Марксом, было оценено динамично эволюционирующее развитие сущности и влияния человеческого фактора, не сводимого к совокупности работников материальной сферы, тем более, к «непосредственному

¹ **Минат Валерий Николаевич**, кандидат географических наук, доцент, доцент кафедры экономики и менеджмента, Рязанский государственный агротехнологический университет имени П.А. Костычева, Россия, Рязань (minat.valera@yandex.ru).

***Цитирование:** Минат В.Н. (2023). Оценка стоимостного выражения эффекта труда в здравоохранении США и неравенство обеспеченности медицинскими услугами // Вопросы политической экономики. № 1 (33). С. 58-77.

DOI: 10.5281/zenodo.7850858 <https://zenodo.org/record/7850858>

УДК: 330.123.6; ББК: 65.6

производителю», постепенно конституируемого преимущественно в «сфере духовного производства», имеющего социально значимый характер. С наступлением эпохи экономики знаний человеческий фактор в ещё большей мере стал определять производительность труда посредством актуализации трудового процесса когнитивного характера, фрагментированных на непрограммированные творческие задачи с использованием новейших технологий (Акаев, 2021).

К таковым, безусловно, относится *национальное здравоохранение*, отражающее в себе не просто процесс обращения и реализации конечного непродовственного продукта, формирующих нематериальные формы богатства в рыночных условиях создания их стоимости, но и эффективности реализации медицинских услуг, влияющей на неравенство обеспеченности этим социально значимым благом многообразного населения. Тем более, что неравенство и неравномерность являются объективным следствием развития общественного производства, замкнутого на институты рыночного обращения. Всё это в долгосрочном периоде оказывает возрастающее и, при этом, разнонаправленное по своему воздействию на эффективность, влияние на социально-экономическое развитие. Специалисты отмечают особую роль, которую играют условия реализации услуг сферы здравоохранения (Jacobs et al., 2004; Шведова, 2018). Эта роль состоит в том, что, в отличие от воспроизводства материально-вещественных элементов общественного продукта, пространственно-временное совмещение фаз производства и потребления создаёт здесь особые взаимосвязи между спросом и предложением, а реализация эффекта потребления их общественной полезности растягивается во времени на длительный срок.

Таким образом, *область настоящего исследования* включает предметные характеристики экономической и социальной (общественной) эффективности, которые могут быть оценены как в стоимостном выражении, так и в разрезе вертикального (структурно-отраслевого – по уровням и сферам) и горизонтального (пространственного) неравенства за длительный временной период (1951-2020 гг.). *Объектом исследования* выступает здравоохранение Соединенных Штатов Америки – лидера капиталистического мира последних семи десятилетий – как сфера, прежде всего, обеспечивающая разноуровневыми медицинскими услугами население страны, различающееся разнообразием и даже поляризацией в условиях циклической социально-экономической динамики, перманентного возникновения и распространения качественных сдвигов в хозяйстве США.

Это обуславливает необходимость стоимостной оценки динамично меняющегося в пространстве-времени эффекта труда разных уровней здравоохранения США, отражающей доступность медицинских услуг, а, следовательно, влияющего на неравенство обеспеченности медицинскими услугами, что является *целью настоящего исследования*.

Кроме того, именно в американском здравоохранении, лишенном свойств системности, человеческий фактор априори входит в явное противоречие с повышением социальной эффективности, поскольку общество в условиях практически повсеместной коммерциализации медицинского обслуживания населения США не в состоянии оказывать давление на участников рынка медицинских услуг с целью установления даже подобия «справедливого обмена». Представление о несистем-

ности (асистемности) здравоохранения США, развиваемое, в частности, У. Пеком², подтверждается результатами многочисленных исследований, посвященных анализу рыночного обращения медицинских услуг в Соединенных Штатах. В целом, отмеченные результаты формируют долгосрочную тенденцию, при которой за последние 70 лет, несмотря на количественный рост показателей затрат на национальное здравоохранение (Jacobs et al., 2004; Минат, 2021б) и его перманентное реформирование (Gruber, 2011; Шведова, 2018), доступность медицинских услуг для населения снижается. При этом, социальное неравенство (Iglehart, 2009) и странственная неравномерность (Минат, 2022) обеспеченности граждан США медицинской помощью, напротив, постоянно возрастают.

Центральной проблемой большинства исследований выступила эффективность здравоохранения США (Швец, 2016), структурная неоднородность её оценки³ (Тришкин и др., 2021), разнообразие оценочных показателей и индикаторов (Peacock et al., 2011; Деев и др., 2020), а также мер, направленных на повышение эффективности реализации медицинских услуг (Ginsburg et al., 2008; Варавикова, 2010). Понимая под услугой (как рыночной категорией, т.е. направленной на удовлетворение потребности человека, изначально выступающей объектом спроса и предложения) целесообразную деятельность, результатом которой является полезный положительный эффект (*positive effect*), при анализе эффективности реализации её стоимости в здравоохранении США также учитывается отрицательный эффект или ущерб (*negative damage*)⁴. Особенно остро за период 1951-2020 гг. получила развитие проблема неуклонного снижения *социальной (обществен-*

² По авторитетному мнению руководителя Центра политики в сфере здравоохранения при Университете имени Вашингтона в Сент-Луисе (Washington University in St. Louis's Center for Health Policy) профессора У. Пека, в Соединенных Штатах Америки, «... в отличие от большинства других индустриально развитых стран мира, не существует системы здравоохранения. Под системой подразумевается высокоорганизованный и единый подход к решению каких-либо проблем – в американском здравоохранении подобное отсутствует. ... Каждые 10-15 лет власти начинают прикладывать серьезные усилия, чтобы реорганизовать эту сферу, но, несмотря на все попытки, единой системы всё равно не существует» (Минат, 2021б. С. 202).

³ Расчёт эффективности здравоохранения США в общем виде производится, исходя из общей формулы: *эффективность = эффект / затраты*. При этом *экономический эффект* представляет собой интегральную величину, полученную как разность экономического результата (дохода, нормы прибыли) и использованных ресурсов (капитала, труда). В то время, как *медицинский эффект* характеризует деятельность медицинских работников и организаций здравоохранения с точки зрения достижения положительного результата с учётом критериев качества, адекватности и результативности медицинской помощи населению. Он определяется снижением заболеваемости, повышением уровня качества медицинских услуг, снижением летальности, увеличением коэффициента достижения результатов и др. *Социальный эффект* отражает результат полезной деятельности всех институтов государства и общества по сохранению и укреплению здоровья граждан страны. Он измеряется рядом показателей: увеличение продолжительности жизни людей, в том числе трудоспособного периода, повышение рождаемости, снижение инвалидности и т.д. Важными аспектами социального эффекта являются доступность медицинской помощи, медицинского продукта и удовлетворенность пациентов их качеством.

⁴ Обратившись к советской политэкономии капитализма отметим, что упомянутый анализ «... предполагает оценку совокупного ущерба, наносимого хозяйству распространением заболеваемости среди трудящегося населения, так как болезни означают сокращение общественной производительности, недопроизводство новой стоимости, увеличение денежных выплат по временной нетрудоспособности, рост затрат на медицинское лечение, а также увеличение контингента пенсионеров – инвалидов труда, находящихся на содержании у общества. ... Положительный экономический эффект от улучшения здоровья трудящихся выражается как в сокращении той части рабочего года, которая пропущена по болезням, так и в уменьшении числа лет, обусловленных преждевременным уходом работающего из сферы производства до наступления пенсионного возраста, в виде невыработанной продукции» (Загладина, 1975. С. 256).

ной) эффективности американского здравоохранения, наблюдаемая исследователями наряду с перманентным повышением экономической эффективности, постоянным ростом результативности и неизменным увеличением стоимостных показателей развития медицины Соединенных Штатов. Нельзя не отметить, что за указанный период времени медицинская профессия в США претерпела грандиозную трансформацию «...под влиянием коммерциализации и развития культуры консюмеризма» (Большакова, 2021, с. 54). Противоречия между профессиональной этикой служения и рыночными ценностями, привнесёнными в здравоохранение идеями либерализма и неолиберализма, усиливаются не только во времени, но и приобретают специфические формы в пространственной организации рыночного обращения медицинских благ. Учитывая, что важными аспектами социального эффекта являются доступность медицинской помощи и медицинского продукта, а также удовлетворённость пациентов их качеством, автору представляется целесообразным проведение оценки не столько экономической, сколько социальной эффективности посредством выявления динамики неравенства, складывающегося в пространстве-времени под влиянием конкретного эффекта, влияющего на стоимость медицинских услуг.

Результаты упомянутых работ нашли эмпирическое подтверждение в отношении исторической динамики обеспеченности населения США медицинскими услугами, прямо (скачки цен и объём расходов пациентов, включая страхование) и косвенно (уровень жизни населения) определяемой объективными кризисно-циклическими факторами экономического развития. Важно отметить, что в ряде исследований так или иначе просматривается значение человеческого фактора, связанного, прежде всего, с обеспеченностью американского здравоохранения кадрами, их профессиональной подготовкой, использованием как внутренних резервов трудовых ресурсов соответствующей квалификации, так и специалистов-иммигрантов (Валид и др., 2008; Сауткина, 2022).

Явный недостаток всех перечисленных исследований состоит в недооценке влияния человеческого фактора на движение (изменение) стоимости и определение эффективности предоставления медицинских услуг в кризисно-циклических условиях функционирования американского здравоохранения, имеющего преимущественно рыночно-монополистические регуляторы и характеризующихся «провальным» с социальной точки зрения реформированием со стороны государства. Также оценка здоровья, как правило, опирается на показатели его субъективного восприятия в рамках конкретного социума, порой не отражающего реального состояния (не говоря уже о динамике) социально-экономического положения/эволюции населения в исследуемой стране, регионе и т.д. (Павитра, 2019).

Более того, именно в рамках модели американского здравоохранения, ориентированной на страховую медицину и индивидуализм потребителя, по сравнению с другими развитыми странами наиболее остро просматриваются следующие противоречия:

- во-первых, между колоссальными материально-техническими возможностями и социально-экономическими условиями их реализации (Валид и др., 2009);
- во-вторых, между созданием стоимости медицинских благ и их потребительской стоимостью, определяемой двойственным характером труда, лежащего в основе товарных рыночных отношений (Бузгалин и др., 2015. С. 277-305), наиболее

ярко проявляющего себя в последние десятилетия, характеризующиеся как информационное общество (Юнь, 2012. Гл. 11);

– в-третьих, между постоянно усиливающимся давлением монопольных цен фармацевтических компаний (*Big Pharma*)⁵, использующих инструменты «агрессивного маркетинга» и снижающимся платежеспособным спросом основной массы населения Соединенных Штатов (Минат, 2021а).

Исследования показали, что здравоохранение США на протяжении многих десятилетий располагает самыми большими в мире не только материальными (отличается устойчивостью монополистической прибыли), но и трудовыми ресурсами с высоким уровнем квалификации, превышающим в 1,5-3 раза средний по стране. Прирост высококвалифицированных кадров в американской медицине опережает прирост занятых во всех отраслях экономики страны в 2,5-3 раза (Income, Poverty ..., 2011). В американском здравоохранении капитал, осуществляя классическую метаморфозу Т–Д, Д–Т, материализует присущее ему качество «самовозрастания» через общественно значимую полезную деятельность – *живой квалифицированный труд*, основная функция которого состоит в реализации произведённой меновой стоимости. Специфика предоставления медицинских услуг в американском здравоохранении видится в неотделимости актов обмена от их производства и потребления, реализуя как стоимость, так и потребительную стоимость посредством релевантного рынка. При анализе экономического содержания трудовой деятельности в сфере обращения в целом и более конкретизированного объекта исследования – здравоохранения США, невозможно абстрагироваться от общественной значимости предоставляемых благ, составляющих существенную часть по стоимости и в структуре занятости. При этом, рынок медицинских услуг США отличается жесточайшей конкуренцией, стремлением к монополизации («моносонизации») и транснационализации, формированию значительной прослойки посредников, выполняющих функции связующего звена между непосредственным «производителем» медицинских услуг (сеть учреждений здравоохранения и частнопрактикующих врачей) и конечным потребителем (населением).

Методы оценки

Если в исследовании процесса воспроизводства одно из центральных мест занимает анализ *производительности труда* (прежде всего, для производственных секторов экономики), то в здравоохранении мы позволим себе ориентироваться на показатель *эффективности используемого живого труда*. Последний показал себя в качестве более релевантного, применительно к услугам отрасли капиталистической системы⁶, где производительность труда в здравоохранении определяется как «эффективность оказанных услуг за единицу используемых ресурсов за определённое время» (Брескина и др., 2020, с. 43). Более того, российские специ-

⁵ По данным аналитиков (в частности *Evaluate Ltd*), из 50 крупнейших фармацевтических компаний мира, объёмы продаж и инвестирования НИОКР которых анализируются на протяжении последних пяти десятилетий, доля американских, т.е. имеющих штаб-квартиру в США, несмотря на транснациональный характер деятельности, составляла от 40 до 65% (Минат, 2021а. С. 20).

⁶ Учитывая двойственный характер производительности труда, обусловленный разными формами прибавочной стоимости (Афанасьев и др., 2018), в условиях регулируемого релевантного рынка некоторые блага в большей или меньшей степени теряют непосредственно товарную форму. Указанная черта характеризует, прежде всего, услуги государственного управления, фундаментальной науки, образования, а также, в некоторой мере, медицинского и социального вспоможения.

алисты «...убеждены, особенностью применения категории "производительности труда" в здравоохранении является её прочная связь с качественными характеристиками и интенсивностью труда медицинского персонала. Одновременно количественные измерения имеют ценность только при условии достижения качественных показателей и обеспечении необходимых требований» (Попсуйко, 2021. С. 61)⁷.

Проблема превращения стоимости, создаваемой на всех уровнях здравоохранения США, в конечную рыночную цену медицинских услуг, предоставляемых населению, отличается слабой зависимостью от основных факторов, определяющих производительность труда в американской экономике – размера организации, конкурентных сил, стимулов и даже технологических возможностей (Аткинсон, 2022), но не может не определяться качеством, квалификацией и ценностной ориентацией медицинского персонала (Шведова, 2022). Следует заметить, что секторальный вклад сферы американского здравоохранения в замедление роста производительности труда в США за период с 1997-2005 по 2005-2018 гг. является нулевым, в то время как всего по услугам составляет 0,49 п.п., а всего товарного производства 0,63 п.п. (Спрэг, 2021. С. 34-35).

Следовательно, для достижения цели настоящего исследования следует выбрать приемы, методологически соответствующие оценке не числа и темпа роста медицинских услуг как таковых, относимых с затратами на трудовые ресурсы, а возможные стоимостные показатели, отражающие динамику ценовой доступности и неравенства в обеспеченности населения указанными благами в пространственно-временном континууме США.

Как отмечалось выше, главным фактором, определяющим движение стоимости и цен в американском здравоохранении⁸, является динамика использования живого квалифицированного труда. Вместе с тем, учитывая ориентацию доминирующих на рынке частных медицинских учреждений и многочисленных посредников на повышение нормы прибыли и стремление к монополизации того или иного сегмента общенационального, регионального или местного рынка медицинских услуг, объективно формируется классическое противоречие. Оно заключается в коммерчески обусловленной необходимости разделения в пространстве-времени обмена на два акта – купли и продажи. Этот коммерческий интерес создаёт возможность перманентного появления кризисов в сфере американского здравоохранения, соответствующих общезкономическому циклизму. Несомненно, что в условиях конкуренции и усложнения схемы оказания услуг по охране здоровья за счёт сети финансово-страховых посредников, именно фактор труда обуславливает упрочнение связи между производителем медицинской услуги (условным врачом, иным медицинским персоналом) и её конечным потребителем (пациентом).

В стоимостном выражении эффект труда в разных типах учреждений, относимых к трём основным уровням американского здравоохранения (семейная меди-

⁷ Предложенный цитируемыми авторами подход к оценке производительности труда позволяет отразить не только количественную (выработка, трудоёмкость) или стоимостную оценку производительности труда, но и учитывает сложность, интенсивность труда сотрудников, а также оценку результативности (качества) их деятельности.

⁸ Безусловно, издержки и цены на релевантных рынках медицинских услуг США определяются комплексом факторов, включающим (помимо трудового), в частности, величину используемых фондов, инновационные достижения в фармакологии, медицинской технике и технологиях и др.

цина, амбулаторная помощь и стационар), а также к оказанию экстренной помощи, определяется отношением годового объёма предоставленных медицинских услуг (в сопоставимых ценах) к общей численности медперсонала данного уровня или типа медучреждений в США.

$$P = \frac{V}{IW}, (1)$$

где P – эффект труда одного квалифицированного специалиста, долл.; V – объём врачебных услуг в текущих ценах, долл.; I – индекс цен на медицинскую услугу (по официальным данным); W – количество медицинского персонала, занятого в исследуемом типе учреждений/ассоциаций здравоохранения США.

Если в процессе рыночного распределения платежеспособный спрос на медицинские блага определяется лишь количественно (в денежном выражении), то в сфере обращения, представленной функционирующими учреждениями и ассоциированными индивидами, составляющими здравоохранение США, спрос получает качественное общественное наполнение – через объём и качество услуг, доступных пациенту в обмен на полученный денежный доход. В этой связи на первый план объективно выдвигается социальная эффективность медицинских услуг, актуализированная в условиях, когда потребитель, используя сеть страховых и юридических посредников, в итоге вынужден самостоятельно оплачивать их приобретение. Именно при определении социальной эффективности американского здравоохранения обнаруживается свою ограниченность трактовка эффективности, построенная по формуле: максимум услуг при минимизации издержек. Постоянно возрастающая в пространственно-временном континууме Соединенных Штатов общественная потребность в медицинских благах как совокупная потребность всех «производителей от медицины» и потребителей (при доминировании в данном случае личного потребления) имеет помимо субъективного выражения (отражённого в результатах отмеченных выше научных исследований), объективную форму. Её содержательное наполнение заключается в том, что экономические противоречия, возникающие из неустранимой неравномерности развития и неравенства распределения и обмена медицинскими услугами, переходя в стадию потребления указанных благ, несут более высокие социальные, духовные и нравственные издержки для общества, чем экономические, измеримые количественно.

Принимая неравенство и неравномерность в качестве условного «индикатора» оценки социальной эффективности, автор, используя результаты расчёта эффекта труда, опирается на методику, учитывающую декомпозицию (разделение показателей на группы по пространственным – субрегионам США и временным – 10-летним отрезкам времени) неравенства стоимостного выражения эффекта труда в здравоохранении США за аналогичный период времени (1951-2020 гг.). Показатели динамики отмеченного неравенства в пространстве-времени поддаются количественному анализу. Для этого применяется широко известный индекс Тейла (*H. Theil*). Учитывая сложный состав структурно-пространственно-временных признаков предмета настоящего исследования, анализ динамики искомого пространственного неравенства на заключительном этапе проводится посредством использования *декомпозиции энтропийных индексов*, что осуществляется по известной формуле:

$$GE(\alpha) = \sum_{k=1}^m \left(\frac{y_k}{\bar{y}} \right)^\alpha \left(\frac{n_k}{n} \right)^{1-\alpha} GE(\alpha)_k + \frac{1}{(\alpha^2 - \alpha)} \left[\sum_{k=1}^m \frac{n_k}{n} \left(\frac{y_k}{\bar{y}} \right)^\alpha - 1 \right], \quad (2)$$

где $GE(\alpha)$ – индекс Тейла; α – вес заданных для определения расстояний между показателями стоимостного выражения эффекта труда исследуемых территорий в разных частях распределения по показателю влияния фактора труда на сферу обращения медицинских услуг⁹; k – количество групп по признакам группировки (внутри- и межгруппового неравенства), n – численность медицинского персонала территории в разрезе определенного типа медучреждений/ассоциаций; \bar{y} – рассчитанный автором средний показатель стоимостного выражения эффекта труда в разрезе определённого типа медучреждений/ассоциаций на каждом децильном временном отрезке; m – число территориальных единиц США разного ранга (штатов, субрегионов / статистико-экономических районов¹⁰, метрополитенских статистических ареалов – МСА¹¹), участвующих в исследовании.

Результаты и обсуждение

Для оценки динамики исследуемого предмета нам подходят результаты расчётов, представленные в таблице 1.

Таблица 1
Среднегодовые темпы прироста эффекта труда в здравоохранении США за 1951–2020 гг. (по децильным временным отрезкам), %

Уровни и типы учреждений здравоохранения США 1951–1960	Децильный временной отрезок, гг.						
	1951 – 1960	1961 – 1970	1971 – 1980	1981 – 1990	1991 – 2000	2001 – 2010	2011 – 2020
Семейная медицина ¹²	3,5	3,8	4,3	4,4	4,7	5,0	5,5

⁹ Чем меньше α , тем ближе чувствительность энтропии к нижней части распределения. И, наоборот, чем больше α , тем более чувствителен показатель энтропии к верхней части распределения. В частности, при α , равном нулю, коэффициент является более чувствительным к характеристике неравенства тех или иных территориальных образований Соединенных Штатов с наименьшим уровнем влияния фактора труда на сферу обращения медицинских услуг. При α , равном 2, чувствительность приближается к значениям неравенства среди населения целостных территорий США, отличающихся значительным влиянием фактора труда на сферу обращения медицинских услуг.

¹⁰ Согласно классификации Бюро Цензов США, штаты группируются в девять *статистико-экономических районов*, называемых в пространственной экономике и экономической географии *субрегионами*.

¹¹ Трансрегиональными свойствами в геоэкономическом пространстве США наделены *метрополитенские статистические ареалы* (МСА) – *Metropolitan Statistical Area*, условно соответствующие городским агломерациям, и консолидированные МСА (КМСА) – *Consolidated Metropolitan Statistical Area*, соответствующие конурбациям и мегарегионам. Условность и открытость границ американских МСА и КМСА, обуславливающие специфические проблемы, решаемые только в рамках межмуниципального и межрегионального взаимодействия, но никак не инструментарием федерального правительства, создаёт дополнительные эффекты, направленные на усиление процессов взаимодействия урбоориентированных элементов их структуры, а также любых экономических явлений и процессов, присущих отношениям в рамках МСА/КМСА Соединенных Штатов.

¹² Семейная медицина (первичный уровень здравоохранения США) – это сеть медучреждений, осуществляющих лечебно-профилактическую помощь, как правило, терапевтического профиля с широким набором функциональных обязанностей. При необходимости специализированного лечения и в сложных диагностических случаях в компетенцию семейного врача включена диспетчеризация пациентов.

Продолжение таблицы 1

Уровни и типы учреждений здравоохранения США 1951–1960		Децильный временной отрезок, гг.						
		1951 – 1960	1961 – 1970	1971 – 1980	1981 – 1990	1991 – 2000	2001 – 2010	2011 – 2020
Амбулаторные медицинские службы ¹³	частнопрактикующие врачи (включая ассоциации) ¹⁴	6,0	6,7	6,7	7,2	7,7	8,0	8,3
	медицинские сестры / сестринские организации	4,4	4,7	5,2	5,0	5,3	5,5	5,7
Стационарная медицинская помощь ¹⁵	государственные госпитали	3,3	3,5	4,0	3,8	3,6	3,8	4,1
	коммерческие клиники (всех типов)	4,8	5,3	5,8	6,1	6,4	6,9	7,4
	«бесприбыльные» частные больницы ¹⁶	3,9	4,4	4,5	4,7	5,0	4,6	4,7
	дома сестринского ухода (всех типов)	5,0	5,2	4,8	4,7	5,2	5,5	5,3

¹³ Амбулаторная помощь (промежуточный уровень здравоохранения США) структурно и функционально объединяет основную долю медицинских услуг населению, оказываемых на дому. Такие услуги осуществляются преимущественно *сестринскими организациями* (основное звено в оказании медпомощи в США), но назначаются и заказываются врачами. Частный сектор этого уровня представлен преимущественно личными врачами-специалистами по внутренней и семейной медицине, педиатрами, узкопрофильными специалистами, медсестрами и младшим медперсоналом. Групповая практика объединяет несколько врачей одной или нескольких специальностей.

¹⁴ По данным исследования, проведенного Калифорнийским университетом в Сан-Франциско, около 80% всех расходов на здравоохранение в той или иной форме контролируется частнопрактикующими врачами. Многие врачи являются держателями акций коммерческих больниц, санаториев, диагностических лабораторий, владеют акциями медицинских корпораций. Мотив получения прибыли в здравоохранении ничем не отличается от стремления получить прибыль в остальных секторах экономики. В США за последние три десятилетия наблюдается усиление тенденции к специализации и сверхспециализации врачебных профессий.

¹⁵ Стационарное лечение (высший уровень здравоохранения США) – неоднородная (по типам учреждений) и разнофункциональная (по специализации и степени оказания помощи) сеть стационарных медучреждений. В частности, в *госпиталях* (государственных, коммерческих, включая большинство университетских клиник, некоммерческих, относимых к местным, общественным и религиозным организациям), как правило, проводится интенсивное лечение острых заболеваний, а долечивание (физическая и психологическая реабилитация пациентов) осуществляется в *домах сестринского ухода*. В числе последних выделяются: дома с квалифицированным средним медицинским персоналом, дома интернаты для пожилых и престарелых с медицинским уклоном, дома-приюты для пожилых и инвалидов, нуждающихся в постоянной медпомощи и уходе.

¹⁶ «Бесприбыльные» частные больницы создаются местными муниципальными органами с привлечением государственных фондов, частных лиц, а также различных организаций и благотворительных обществ. Эти больницы представляют собой частные корпорации, первоначальный капитал которых формируется по подписке учредителей, и как коммерческие организации они оказывают услуги за плату. «Бесприбыльный» статус широко используется в США различными фондами, организациями, учреждениями и фирмами, поскольку он даёт им возможность избежать уплаты налогов, что отнюдь не означает, что эти больницы предоставляют медицинскую помощь бесплатно. Между коммерческими и «бесприбыльными» больницами существует принципиальная разница: вместо выплаты держателям акций дивидендов «бесприбыльные» системы больниц вкладывают свои доходы в новые или усовершенствованные средства обслуживания, в создание резервов на капиталовложения и фонды оказания помощи неимущим, что поощряется государством посредством льготного налогообложения. В иных отношениях разница между двумя типами больниц стирается.

Окончание таблицы 1

Уровни и типы учреждений здравоохранения США 1951–1960	Децильный временной отрезок, гг.						
	1951 – 1960	1961 – 1970	1971 – 1980	1981 – 1990	1991 – 2000	2001 – 2010	2011 – 2020
Оказание экстренной помощи ¹⁷	-	-	4,0	4,4	4,5	4,9	5,3

Источники: Рассчитано на основе: 1) данных официальной статистики: Historical Statistics of the United States. URL: http://istmat.info/files/uploads/historical_statistics_of_the_united_states; Statistical Abstract of the United States, Wash., U.S. Government Printing Office. URL: <https://books.google.ru/books?id=YkXjuVR9iN8C&hl=ru> (Дата обращения: 20.03.22); Human Development Indices and Indicators. Statistical Update Briefing Note for Countries on the 2020. Statistical Update. United States. URL: <http://hdr.undp.org/sites/default/files/Country-Profiles/USA.pdf> (Дата обращения: 20.03.22); National Center for Health Statistics. URL: <https://www.cdc.gov/nchs/index.htm/> (Дата обращения: 20.03.22); Centers for Disease Control and Prevention. URL: <https://tools.cdc.gov/campaignproxyservice/subscriptions.aspx> (Дата обращения: 20.03.22); Social Security: Medicare. URL: <http://www.ssa.gov> (Дата обращения: 20.03.22); 2) аналитических обзоров Министерства здравоохранения и социальных служб США: U.S. Department of Health and Human Services. Programs and services. URL: <https://www.hhs.gov/about/budget/fy2022/index.html> (Дата обращения: 20.03.22); U.S. Department of Health and Human Services. Budget and performance. URL: <https://www.hhs.gov/programs/index.html> (Дата обращения: 20.03.22)

Анализ динамики эффекта труда за 70 лет показывает сравнительный рост показателей по большинству децильных отрезков времени (в сравнении с предыдущими) выработки медицинского персонала практически всех уровней и типов здравоохранения США в стоимостном выражении. Важно отметить, что исходя из данных официальной американской статистики разных лет, прослеживается тенденция постоянного опережения темпов роста рассчитанных в таблице 1 показателей, в сравнении с аналогичными показателями в среднем по экономике США. Данное соотношение, прослеживаемое в динамике за 70 лет, опровергает мнение о том, что относительно низкая эффективность использования живого труда вызывает ускоренный рост цен на медицинские услуги. Напротив, экономическая (положительная разница величин дохода и используемого труда) и медицинская (результативная помощь населению) эффективность медицинских услуг в США эмпирически увязываются с положительными среднегодовыми темпами прироста эффекта труда в здравоохранении. Положительный эффект, наблюдаемый в длительном периоде, особенно высок в наиболее коммерциализированных секторах здравоохранения США – у частнопрактикующих врачей и коммерческих клиник, и минимален в госучреждениях. Однако, следует заметить, что измерение «продукции» частнопрактикующих врачей и коммерческих клиник измеряется по полной рыночной стоимости, а продукция государственных и некоммерческих больниц – на базе затрат.

Поэтому, учёт именно человеческого фактора, представленного квалифицированным трудом медперсонала, позволяет определить как натуральные (в денежном выражении), так и качественные (связанные с особенностями реализации и потребления) показатели медицинской и экономической эффективности. Такой комплексный, политэкономический по своей сути (поскольку учитывает цель, кото-

¹⁷ Служба экстренной медицинской помощи США включает: 1) скорую медицинскую помощь (*Emergency Medical Technicians and Paramedics, EMT&P*), которая в современном виде была создана в США только в 1973 г. и имеет существенные территориальные различия по штатам страны в своей структуре (волонтерские, штатные и комбинированные подразделения); 2) сеть диспетчерских центров (служба 911), оснащенных специальной аппаратурой, позволяющей персонализировать вызов, а также спутниковыми навигационными системами оперативной слежения за бригадами *EMT&P*.

рую ставят перед собой медицинские учреждения и общество в целом) подход позволил эмпирически показать влияние фактора труда на движение себестоимости и рыночной цены медицинских услуг в США за исследуемый временной период. Это влияние, исходя из данных таблицы 1, видится в следующем.

Во-первых, решение задач минимизации издержек медицинского обслуживания населения за счёт сокращения медперсонала в здравоохранении США не представляется возможным, даже с учётом инновационной модернизации, автоматизации, а затем цифровизации медицины (как это происходит в товаропроизводящих отраслях экономики страны). Иными словами, трудоёмкость предоставления медицинских услуг так или иначе возрастает. Резкая дифференциация в оплате труда узкоспециализированных частнопрактикующих врачей и среднего медперсонала позволяет первым перекаладывать значительную часть своих врачебных обязанностей (прежде всего на сестринскую помощь), попросту интенсифицируя собственную результативность по приему пациентов, что соответствует главной цели американского здравоохранения – повышение нормы прибыли.

Во-вторых, инновационно вооружённый, но при этом живой квалифицированный труд медперсонала повышает производительность труда, даёт количественный рост результатов деятельности, чаще соотносимый с медицинской и экономической эффективностью, приводит к повышению оборачиваемости основного капитала. Трудоёмкость оказания медицинских услуг в США (рост количества медперсонала на одного пациента, либо на 100 пациенто-дней), несмотря на инновационную модернизацию здравоохранения и фармакологии, растёт на протяжении последних 70-ти лет, поскольку новые методы лечения повышают разнообразие больничных служб и требования к квалификации и подбору кадров. При этом, чем крупнее медицинское учреждение, тем больший штат вспомогательного персонала участвует в обслуживании пациентов.

Важно отметить, что под воздействием инновационно-технологических факторов развития медицины США, выступающих лишь приложением к квалифицированному труду врача или медицинской сестры, происходит значительное сокращение времени пребывания продукта в стадии обращения медицинских услуг, что даёт возможность поддержания его стоимости в соответствии с реальным располагаемым денежным доходом граждан США.

Таким образом, если результативность здравоохранения США связана, прежде всего, с успехами медицины и технических средств диагностики и лечения пациентов (например, увеличение количества врачебных осмотров в единицу времени), то эффективность медицинских услуг имеет, как мы отметили выше, более сложную структуру.

Помимо структурных (уровневых) особенностей, эффект труда в американском здравоохранении имеет динамично меняющуюся в длительном временном периоде пространственную составляющую, указывающую, прежде всего, на неравномерную доступность обеспеченности медицинскими услугами населения США в разных штатах и в разрезе МСА. Результаты расчётов представлены в таблице 2.

Анализ данных таблицы 2 показывает, что учёт только одного интересующего нас эффекта в формировании и динамике неравенства в создании стоимости ме-

дицинских услуг¹⁸ отражает асимметричный пространственный характер неравномерного образования стоимости в здравоохранении США, зависящий от уровня социально-экономического развития субрегионов страны. Просматривается прямая зависимость между указанным уровнем и величиной показателя, отражающего эффект труда в обеспечении здоровья населения. Так, традиционно «благополучные» субрегионы США – Среднеатлантические штаты и с 1970-х гг. континентальная часть Тихоокеанских штатов, отличаются не только наибольшими показателями стоимостного эффекта труда в здравоохранении, но и максимальными темпами его прироста. Это ярко свидетельствует об увеличении влияния высококвалифицированного труда в сфере обращения медицинских услуг в долгосрочном периоде. В указанных субрегионах, несмотря на высокий уровень инноваций и технологизации здравоохранения, труд в медицине пользуется всё большим рыночным спросом. Напротив, в пространстве сравнительно слабо развитых в социально-экономическом плане субрегионов страны – Юго-Восточного Центра, а, тем более, Горных штатов – динамика стоимостного выражения эффекта труда характеризуется как меньшими значениями, так и минимальными темпами роста. Таким образом, величина эффекта труда в капиталистическом здравоохранении (несмотря на попытки государства «сглаживать» диспропорции в обеспеченности населения субрегионов США медицинскими и социальными услугами) вносит «свою лепту» в качестве фактора, влияющего на усиление неравенства и асимметричного регионального развития социальных функций страны.

Таблица 2
Динамика пространственного неравенства стоимостного выражения эффекта труда в здравоохранении США за 1951-2020 гг., %¹⁹

Группировка в пространстве субрегионов и структурных элементов МСА	Тип неравенства	Децильный временной отрезок, гг.						
		1951–1960	1961–1970	1971–1980	1981–1990	1991–2000	2001–2010	2011–2020
Новая Англия	В*	21,6	22,5	23,3	24,1	24,7	25,3	25,6
	М**	12,0	13,3	13,9	15,0	15,8	16,6	16,8
Среднеатлантические штаты	В	23,2	24,8	27,1	29,8	32,7	34,2	37,4
	М	14,6	16,1	18,5	19,7	21,5	23,2	25,3
Северо-Восточный Центр	В	18,8	20,1	22,6	23,9	23,7	24,6	25,3
	М	11,2	12,1	12,6	13,0	13,0	14,5	15,6
Северо-Западный Центр	В	18,2	18,8	18,8	19,0	20,4	21,8	22,6
	М	10,7	10,9	11,0	11,2	12,0	13,6	14,0
Южноатлантические штаты	В	18,9	20,2	21,7	22,6	22,9	23,4	24,0
	М	10,8	11,5	11,8	12,9	13,3	14,2	15,3

¹⁸ За 100% принята суммарная величина воздействия всех материальных эффектов, воздействие которых измеряемо количественно.

¹⁹ За 100% принята величина суммарного эффекта от использования всех факторов, влияющих на медицинское обслуживание, включая использование основных фондов (помещений, оборудования, лабораторий), расходных материалов (перевязочных и операционных средств, реактивов и т.п.), лекарственных средств и иных фармацевтических препаратов.

Продолжение таблицы 2

Группировка в пространстве субрегионов и структурных элементов МСА		Тип неравенства	Децильный временной отрезок, гг.						
			1951–1960	1961–1970	1971–1980	1981–1990	1991–2000	2001–2010	2011–2020
Юго-Восточный Центр		В	15,8	16,4	17,2	17,6	17,7	18,2	18,0
		М	8,5	9,3	10,1	10,4	10,5	11,0	11,0
Юго-Западный Центр		В	17,0	17,7	20,3	23,4	23,8	25,0	24,8
		М	10,3	10,6	13,0	14,5	14,7	16,6	16,4
Горные штаты		В	14,2	14,4	14,2	14,0	14,3	13,8	14,2
		М	8,8	9,0	8,8	8,7	8,8	8,5	8,8
Тихоокеанские штаты		В	16,1	20,6	23,8	29,4	28,9	30,8	31,4
		М	10,0	13,5	15,0	18,4	17,8	19,0	20,1
В среднем по субрегионам США		В	18,2	19,5	21,0	22,6	23,2	24,1	24,8
		М	10,8	11,8	12,7	13,6	14,2	15,2	15,9
МСА	высокоурбанизированное ядро	В	22,7	26,3	30,2	32,7	34,7	35,4	37,5
		М	12,7	14,8	17,6	19,2	20,9	21,7	23,8
	субурбанизированная полупериферия	В	11,2	14,6	24,2	27,8	30,5	32,8	35,0
		М	6,6	8,0	13,6	15,6	17,5	18,9	22,1
	сельская периферия	В	10,4	11,1	10,7	11,3	11,9	12,7	12,3
		М	6,1	6,8	6,3	6,8	7,2	7,8	7,6

* – внутригрупповое неравенство; ** – межгрупповое неравенство.

Источники: Рассчитано на основе данных источников аналогичных таблице 1, приведённых в разрезе указанных пространственных субъектов, имеющих статус территориально-статистических единиц.

Ещё более выражена отмеченная выше асимметрия при оценке стоимостного эффекта труда в обращении медицинских услуг в пространстве МСА страны (где в 2020 г. по некоторым оценкам проживало около 9/10 населения США). В системах расселения, сочетающих высокоурбанизированные, субурбанизированные и низкоурбанизированные (сельские) территории, наблюдается последовательная повышательная динамика использования фактора труда в сфере обращения американского здравоохранения, с доминированием высокоурбанизированного «ядра», как исторически наиболее обеспеченного медицинскими кадрами соответствующей квалификации. Здесь особенно интересна динамика исследуемого эффекта в пространстве субурбанизированных территорий – пригородов, с течением времени, концентрирующих научно-медицинский персонал – инновационно активную часть т. н. человеческого капитала США, включая «элиту» медицинского обслуживания, ориентирующуюся на платежеспособный спрос, сравнявшийся с высокоурбанизированным ядром. В то время, как сельская периферия не отличается значительными изменениями стоимостного выражения эффекта медицинского труда. Отмеченная тенденция обостряет проблему нахождения оптимальных, адекватных «производству» и потреблению медицинских услуг пространственных границ расширения фактора труда в сфере обращения здравоохранения США.

Кроме того, наиболее выраженное через индекс Тейла внутригрупповое (по сравнению с межгрупповым) неравенство стоимостного выражения эффекта труда в здравоохранении США в каждом из децильных временных отрезков, заключающих в себе перманентные циклические колебания²⁰, свидетельствует о базисном влиянии производственного цикла на динамику «надстроечных» показателей за весь исследуемый период. «Пространственный срез» неравенства стоимостного выражения влияния человеческого фактора на сферу обращения медицинских услуг в США, обусловленный колебанием между равновесием и неравновесием в экономике, «открывает завесу» обманчивого впечатления мнимой стабильности и даже прогрессивности американской модели здравоохранения. Последняя всё труднее «выбирается» из кризиса обеспеченности населения медицинскими услугами (о чём свидетельствует перманентное реформирование, которое «ходит по кругу» рыночного ценообразования), в т. ч. за счёт использования фактора квалифицированного труда, в котором в США постоянно наблюдается недостаток, восполняемый за счёт медиков-иммигрантов.

Заключение

Сфера американского здравоохранения в своём эволюционном общественном развитии подчиняется объективным процессам движения (самодвижения, саморазвития), создавая неравномерность стоимостного выражения эффекта труда как в структурно-отраслевом (по уровням здравоохранения США), так и в пространственном (по субрегионам страны) разрезах. Общие выводы сводятся к трём основным аспектам.

Первый. Исходя из условий эффективности обращения медицинских услуг, труд в американской медицине за последние 70 лет стал не просто «добавкой» новых профессий, требующих высокой квалификации и постоянного повышения оплаты. Содержание труда медперсонала, характеризующееся качественно новыми специфическими возможностями, оказывало всё большее влияние на движение стоимости и эффективности, где существенную роль стала играть социальная эффективность предоставления медицинских услуг населению. При этом, подход, предполагающий оценку эффекта труда, в сочетании с эмпирическим исследованием статистических данных в исторической динамике, позволил указать на важность воспроизводства качественных параметров стоимости специфического медицинского продукта, в значительной мере определяемых все возрастающим человеческим фактором. Стоимостные характеристики эффекта труда неуклонно повышаются, «взвинчивая» рыночные цены на медицинские услуги населению США, наряду с факторами монополизации фармацевтического рынка и др.

Второй. Исходя из оценки результатов структурной динамики эффекта труда в здравоохранении США (по уровням и типам учреждений), выявляется не просто незаменимость, а возрастание роли живого квалифицированного труда в обращении медицинских благ, тесной связи «производителя» и потребителя социально значимых услуг для жизни и здоровья населения США. Вместе с тем, вскрылись классические противоречия рыночного механизма обмена и распределения меди-

²⁰ Так, в каждом из децильных отрезков учёными выделено в среднем по два кризиса: 1953 г. и 1958 г. (для первого отрезка), 1960 г. и 1969 г. (для второго), 1973 г., 1980 г. и 1990 г. (для третьего и четвёртого), 2000 г. и 2008 г. (для пятого и шестого), наконец 2020 г. (для седьмого, заключительного).

цинских услуг, характеризующиеся увеличивающимся неравенством. Несмотря на то, что выявленное неравенство характеризуется стоимостными показателями, его устранение возможно, в первую очередь, с использованием фактора, имеющего преимущественно нестоимостную природу – *фактора творческого труда*. Обеспечить органическую связь экономического, социального и медицинского эффектов представляется возможным в результате преодоления «превратной формы» стоимости медицинских услуг, характерной для зрелой стадии капиталистической экономики США. Повышение значения человеческого фактора в качестве всеобщего труда отражает связь комплексной эффективности, показанной нами в сфере обращения медицинских услуг в США, с объективно нарастающей приоритетностью оценки социальной эффективности. Общественно ориентированный, но вынужденный учитывать механизм рыночно-монополистического ценообразования, взгляд на проблему труда в создании и движении стоимости социально значимого блага в условиях индивидуализма производства и потребления раскрывает необходимость объективного перехода в новое качество обращения медицинских услуг, нацеленное не на повышение нормы прибыли, а на повышение доступности.

Третий. Отмечая выявленную пространственную асимметрию в обеспеченности американского населения медицинскими услугами, в качестве важнейшей детерминанты различия в состоянии здоровья (как в исследуемый период времени, так и в будущем), можно резюмировать, что здравоохранение США, по всей видимости, подходит к пределу рыночных форм обмена и обращения в целом. Обозначенный предел усиливается пространственным фактором сверхконцентрации населения в пределах локальных густонаселенных территорий, отличающихся невиданной специализацией труда людей, где приоритет постепенно, но закономерно, перешёл к сфере услуг. Таким образом, наблюдается усложнение механизма рыночной реализации стоимости медицинских услуг не только во времени, но и в различных данностях географического пространства под влиянием эффекта труда.

Учитывая, что общественный характер производительных сил (в нашем случае здравоохранения США) формируется во времени, а совместный – в пространстве, возникает возможность его более эффективного использования в соответствии с потребностями человека не как рыночного агента (потребителя), а как индивида, имеющего социальное и политическое право на охрану здоровья. Невозможность использования отмеченной возможности в условиях либерально-рыночной организации общественных отношений способствует постоянному усилению неравенства и неравномерности обеспеченности населения США медицинскими благами и дальнейшему углублению пространственно-временной неоднородности социально-экономического положения людей.

В заключение отметим, что поэтапное смещение здравоохранения Российской Федерации по «либеральным рельсам» страховой медицины, с неминуемым переносом стоимостной нагрузки на конечного потребителя медицинских услуг (бездумно, либо осознанно копируемое с американского аналога), в условиях возрастающего дефицита квалифицированных кадров в большинстве регионов страны, несомненно создаёт негативный эффект секторального и пространственного неравенства в сфере охраны здоровья, аналогичный исследуемому нами для США.

ЛИТЕРАТУРА

Акаев А.А., Садовничий В.А. (2021). Человеческий фактор как определяющий производительность труда в эпоху цифровой экономики // Проблемы прогнозирования. № 1. С. 45-58. DOI: 10.47711/0868-6351-184-45-58

Анчишкин А.И. (1989). Наука – техника – экономика. М.: Экономика. – 283 с.

Аткинсон Р. (2022). Секторальная политика для стимулирования роста производительности // Экономист. № 10. С. 76-87.

Афанасьев В.С., Абдулов Р.Э., Медведева Ю.М. (2018). Забытая категория экономической науки (К проблеме производительности труда) // Вопросы политической экономии. № 3. С. 29-41.

Брескина Т.Н., Сафонов А.А. (2020). Производительность труда в здравоохранении // Менеджмент качества в медицине. № 3. С. 41-45.

Большакова О.В. (2021). Служение или услуга? Медицинская профессия в обществе потребления // Социальные новации и социальные науки. М.: ИНИОН. РАН. № 3. С. 54-84. DOI: 10.31249/snsn/2021.03.04

Бузгалин А.В., Колганов А.И. (2015). Глобальный капитал. В 2-х тт. Т. 2. Теория: Глобальная гегемония капитала и ее пределы («Капитал» re-loaded). М.: ЛЕНАНД. – 904 с.

Валид М.С., Зайцева Н.В. (2008). Дефицит врачебных кадров в Соединенных Штатах Америки // Менеджер здравоохранения. № 10. С. 49-53.

Валид М.С., Зайцева Н.В. (2009). Комплексное сравнение систем здравоохранения в мире // Менеджер здравоохранения. № 5. С. 58-64.

Варавикова Е.А. (2010). Антикризисные стратегии в национальных системах здравоохранения // Менеджер здравоохранения. № 11. С. 49-57.

Деев И.А., Кобякова О.С., Бойков В.А., Шибалков И.П. (2020). Удовлетворённость граждан как индикатор эффективности организационных моделей оказания медицинской помощи в амбулаторном звене // Менеджер здравоохранения. № 8. С. 35-40. DOI: 10.37690/1811-0185-2020-8-35-40

Загладина С.М. (1975). США: обращение товаров и услуг в экономике. М.: Наука. – 272 с.

Марцинкевич В.И. (1991). США: человеческий фактор и эффективность экономики. М.: Наука. – 240 с.

Минат В.Н. (2021а). Динамика развития фармацевтических компаний Соединенных Штатов Америки // Вестник Самарского государственного экономического университета. № 8 (202). С. 19-28. DOI: 10.46554/1993-0453-2021-8-202-19-28

Минат В.Н. (2021б). Эволюция здравоохранения США: эффективность, безопасность, качество и доступность медицинских услуг // Среднерусский вестник общественных наук. Т. 16. № 3. С. 200-234. DOI: 10.22394/2071-2367-2021-16-3-200-234

Минат В.Н. (2022). Динамика пространственного неравенства в развитии здравоохранения США и государственная региональная политика // Федерализм. Т. 27. № 1 (105). С. 130-149. DOI: 10.21686/2073-1051-2022-1-130-149

Павитра П., Ханну В., Ковтун Н.В. (2019). Социально-экономическое неравенство населения в области здоровья в постсоветской России // Народонаселение. Т. 22. № 1. С. 61-78.

Попсуйко А.Н., Бацина Е.А., Морозова Е.А., Артамонова Г.В. (2021). К вопросу об определении онтологического статуса понятия «производительность труда» в здравоохранении // Российский экономический журнал. № 6. С. 43-65. DOI: 10.33983/0130-9757-2021-6-43-65

Сауткина В.А. (2022). Система здравоохранения в США: в поисках новой модели управления // США & Канада: экономика, политика, культура. Вып. 6. С. 71-87. DOI: 10.31857/S2686673022060050

Спрэг Ш. (2021). Замедление роста производительности труда в США: анализ на уровне экономики и отраслей // Экономист. № 5. С. 13-53.

Тришкин Д.В., Гуров А.Н. (2021). Математические модели ра счёта экономической эффективности внедрения результатов проектной деятельности в работу медицинских организаций и органов управления здравоохранением // Менеджер здравоохранения. № 3. С. 18-26. DOI: 10.21045/1811-0185-2021-3-18-26

Шведова Н.А. (2022). Здравоохранение в США: уроки пандемии COVID-19 // США и Канада: экономика – политика – культура. № 11. С. 64-80. DOI: 10.31857/S268667300023362-8

Шведова Н.А., Хухрева Д.А. (2018). Проблемы реформирования системы здравоохранения США // Россия и Америка в XXI веке. Вып. 1. URL:<https://rusus.jes.su/s207054760000086-1-1/> (Дата обращения: 15.03.22).

Швец Ю.Ю. (2016). Теоретические и методологические подходы к определению эффективности медицинской услуги // Вестник ВГУИТ. № 4. С. 308-313. DOI: 10.20914/2310-1202-2016-4-308-313

Юнь О.М. (2012). Восхождение к информационному обществу. М.: Экономика. – 911 с.

Ginsburg J.A., Doherty R.B. (2008). Achieving a High Performance Health Care System with Universal Access: What the United States Can Learn from Other Countries // Annals of Internal Medicine. № 148 (1). Pp. 232-248.

Gruber J. (2011). Health Care Reform: What It Is, Why It's Necessary, How It Works. New York. Hill and Wang. – 612 p.

Iglehart J.K. (2009). The American Health Care System // The New England Journal of Medicine. Vol. 326. № 14. Pp. 958-974.

Income, Poverty, and Health Insurance Coverage in the United States. (2011). U.S. Government Printing Office, Washington DC. – 288 p.

Jacobs P., Rapoport J. (2004). The Economics of Health and Medical Care. Sudbury. Massachusetts: Jones and Bartlett Publishers. – 544 p.

Peacock S., Chan C., Mangolini M., Johansen D. (2011). Techniques for Measuring Efficiency in Health Services, Productivity Commission Staff Working Paper. Washington. – 279 p.

Valery N. Minat¹

ASSESSING THE MONETARY VALUE EFFECT OF LABOUR IN HEALTH CARE IN THE USA, AND INEQUALITY IN THE PROVISION OF MEDICAL SERVICES*

Keywords: *human factor, market circulation, value movement, inequality and unevenness, US health care, medical service, live skilled labor, labor effect, social (public) efficiency.*

REFERENCES

- Akaev A.A., Sadovnichij V.A. (2021) Chelovecheskij faktor kak opredelyayushchij proizvoditel'nost' truda v epohu cifrovoj ekonomiki // Problemy prognozirovaniya. № 1. S. 45-58. (In Russ.) DOI: 10.47711/0868-6351-184-45-58
- Anchishkin A.I. (1989) Nauka – tekhnika – ekonomika. M.: Ekonomika. – 283 s. (In Russ.)
- Atkinson R. (2022) Sektoral'naya politika dlya stimulirovaniya rosta proizvoditel'nosti // Ekonomist. № 10. S. 76-87. (In Russ.)
- Afana'ev V.S., Abdulov R.E., Medvedeva Yu.M. (2018) Zabytaya kategoriya ekonomicheskoy nauki (K probleme proizvoditel'nosti truda) // Voprosy politicheskoy ekonomii. № 3. S. 29-41. (In Russ.)
- Breskina T.N., Safonov A.A. (2020) Proizvoditel'nost' truda v zdravoochranenii // Menedzhment kachestva v medicine. № 3. S. 41-45. (In Russ.)
- Bol'shakova O.V. (2021) Sluzhenie ili usluga? Medicinskaya professiya v obshchestve potrebleniya // Social'nye novacii i social'nye nauki. M.: INION. RAN. № 3. S. 54-84. (In Russ.) DOI: 10.31249/snsn/2021.03.04
- Buzgalin A.V., Kolganov A.I. (2015) Global'nyj kapital. V 2-h tt. T. 2. Teoriya: Global'naya gegemoniya kapitala i ee predely («Kapital» re-loaded). M.: LENAND. – 904 s. (In Russ.)
- Valid M.S., Zajceva N.V. (2008) Deficit vrachebnyh kadrov v Soedinennyh SHtatah Ameriki // Menedzher zdravoochraneniya. № 10. S. 49-53. (In Russ.)
- Valid M.S., Zajceva N.V. (2009) Kompleksnoe sravnenie sistem zdravoochraneniya v mire // Menedzher zdravoochraneniya. № 5. S. 58-64. (In Russ.)

¹ **Valery N. Minat**, Candidate of Geography, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Economics and Management, Ryazan State Agrotechnological University named after P.A. Kostychev, Russia, Ryazan (minat.valera@yandex.ru)

*JEL codes: I11; I14; I18; J22; J44.

Citation: Minat V.N. (2023). Assessing the monetary value effect of labour in health care in the USA, and inequality in the provision of medical services. Problems in Political Economy. № 1 (33). C. 58-77.

DOI: 10.5281/zenodo.7850858 <https://zenodo.org/record/7850858>

Varavikova E.A. (2010) Antikrizisnye strategii v nacional'nyh sistemah zdavoohraneniya // Menedzher zdavoohraneniya. № 11. S. 49-57. (In Russ.)

Deev I.A., Kobyakova O.S., Bojkov V.A., Shibalkov I.P. (2020) Udovletvoryonnost' grazhdan kak indikator effektivnosti organizacionnyh modelej okazaniya medicinskoj pomoshchi v ambulatornom zvene // Menedzher zdavoohraneniya. № 8. S. 35-40. (In Russ.) DOI: 10.37690/1811-0185-2020-8-35-40

Zagladina S.M. (1975) SShA: obrashchenie tovarov i uslug v ekonomike. M.: Nauka. – 272 s. (In Russ.)

Marcinkevich V.I. (1991) SShA: chelovecheskij faktor i effektivnost' ekonomiki. M.: Nauka. – 240 s. (In Russ.)

Minat V.N. (2021a) Dinamika razvitiya farmacevticheskikh kompanij Soedinennyh SHtatov Ameriki // Vestnik Samarskogo gosudarstvennogo ekonomicheskogo universiteta. № 8 (202). S. 19-28. (In Russ.) DOI: 10.46554/1993-0453-2021-8-202-19-28

Minat V.N. (2021b) Evolyuciya zdavoohraneniya SSHA: effektivnost', bezopasnost', kachestvo i dostupnost' medicinskih uslug // Srednerusskij vestnik obshchestvennyh nauk. T. 16. № 3. S. 200-234. (In Russ.) DOI: 10.22394/2071-2367-2021-16-3-200-234

Minat V.N. (2022) Dinamika prostranstvennogo neravenstva v razvitii zdavoohraneniya SShA i gosudarstvennaya regional'naya politika // Federalizm. T. 27. № 1 (105). S. 130-149. (In Russ.) DOI: 10.21686/2073-1051-2022-1-130-149

Pavitra P., Hannu V., Kovtun N.V. (2019) Social'no-ekonomicheskoe neravenstvo naseleniya v oblasti zdorov'ya v postsovetsoj Rossii // Narodonaselenie. T. 22. № 1. S. 61-78. (In Russ.)

Popsujko A.N., Bacina E.A., Morozova E.A., Artamonova G.V. (2021) K voprosu ob opredelenii ontologicheskogo statusa ponyatiya «proizvoditel'nost' truda» v zdavoohranenii // Rossijskij ekonomicheskij zhurnal. № 6. S. 43-65. (In Russ.) DOI: 10.33983/0130-9757-2021-6-43-65

Sautkina V.A. (2022) Sistema zdavoohraneniya v SShA: v poiskah novoj modeli upravleniya // SShA & Kanada: ekonomika, politika, kul'tura. Vyp. 6. S. 71-87. (In Russ.) DOI: 10.31857/S2686673022060050

Spreg Sh. (2021) Zamedlenie rosta proizvoditel'nosti truda v SShA: analiz na urovne ekonomiki i otraslej // Ekonomist. № 5. S. 13-53. (In Russ.)

Trishkin D.V., Gurov A.N. (2021) Matematicheskie modeli ra schyota ekonomicheskoy effektivnosti vnedreniya rezul'tatov proektnoj deyatel'nosti v rabotu medicinskih organizacij i organov upravleniya zdavoohraneniem // Menedzher zdavoohraneniya. № 3. S. 18-26. (In Russ.) DOI: 10.21045/1811-0185-2021-3-18-26

Shvedova N.A. (2022) Zdravoohranenie v SShA: uroki pandemii COVID-19 // SSHA i Kanada: ekonomika – politika – kul'tura. № 11. S. 64-80. (In Russ.) DOI: 10.31857/S268667300023362-8

SHvedova N.A., Huhreva D.A. (2018) Problemy reformirovaniya sistemy zdavoohraneniya SShA // Rossiya i Amerika v 21 veke. Vyp. 1. (In Russ.) URL: <https://rusus.jes.su/s20705476000086-1-1/> (Data obrashcheniya: 15.03.22).

Shvec Yu.Yu. (2016) Teoreticheskie i metodologicheskie podhody k opredeleniyu effektivnosti medicinskoj uslugi // Vestnik VGUIT. № 4. S. 308-313. (In Russ.) DOI: 10.20914/2310-1202-2016-4-308-313

Yun' O.M. (2012) Voskhozhdenie k informacionnomu obshchestvu. M.: Ekonomika. – 911 s. (In Russ.)

Ginsburg J.A., Doherty R.B. (2008) Achieving a High Performance Health Care System with Universal Access: What the United States Can Learn from Other Countries // *Annals of Internal Medicine*. 148 (1). Pp. 232-248.

Gruber J. (2011) *Health Care Reform: What It Is, Why It's Necessary, How It Works*. New York. Hill and Wang. – 612 p.

Iglehart J.K. (2009) The American Health Care System // *The New England Journal of Medicine*. Vol. 326. No. 14. Pp. 958-974.

Income, Poverty, and Health Insurance Coverage in the United States. (2011). U.S. Government Printing Office, Washington DC. – 288 p.

Jacobs P., Rapoport J. (2004) *The Economics of Health and Medical Care*. Sudbury. Massachusetts: Jones and Bartlett Publishers. – 544 p.

Peacock S., Chan C., Mangolini M., Johansen D. (2011) *Techniques for Measuring Efficiency in Health Services*, Productivity Commission Staff Working Paper, Washington. – 279 p.